

Música corporal e pedagogias ativas no ensino de música

Lucas Garcia NOGUEIRA¹

Ashraf el DROUBI²

Resumo: Este artigo discute a música corporal como ferramenta no ensino de música na educação básica, alinhando-se aos métodos ativos e à proposta do grupo Barbatuques. Por meio de pesquisa bibliográfica, buscamos refletir sobre abordagens que superem um ensino teórico e técnico, valorizando o corpo na aprendizagem. Essa abordagem acessível estimula a criatividade, o trabalho em grupo e a participação ativa dos alunos, promovendo o desenvolvimento integral. Ao integrar as pedagogias de Émile Jacques Dalcroze e Carl Orff, destacamos a música corporal como um recurso valioso para educadores musicais.

Palavras-chave: Educação musical. Música corporal. Métodos ativos.

¹ **Lucas Garcia Nogueira.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

² **Ashraf el Droubi.** Doutor e Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo (USP). Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharel em Engenharia Mecânica pela Universidade Americana de Beirute. Docente do curso de Licenciatura em Música do Claretiano – Centro Universitário.

Body music and active pedagogies in music education

Lucas Garcia NOGUEIRA

Ashraf el DROUBI

Abstract: This article discusses body music as a tool in music education at the basic level, aligning with active methods and the proposal of the Barbatuques group. Through bibliographic research, we reflect on approaches that go beyond theoretical and technical teaching, valuing the body in learning. This accessible approach stimulates creativity, group work, and active student participation, promoting holistic development. By integrating the pedagogies of Émile Jacques Dalcroze and Carl Orff, we highlight body music as a valuable resource for music educators.

Keywords: Music education. Body music. Active methods.

1. INTRODUÇÃO

Nosso corpo oferece diversas possibilidades de exploração sonora, como: a execução de diferentes timbres e alturas usando a voz; sons percussivos ao bater palmas, com os pés e estalando os dedos; entre outras opções. Assim, cada pessoa possui um corpo único que pode servir como matéria-prima para criar e aprender música.

Este artigo reflete sobre a importância da música produzida a partir dos sons do corpo e como ela pode ser uma ferramenta valiosa no ensino de música na educação básica. Essa abordagem está relacionada à utilização de métodos ativos em educação musical, especialmente os desenvolvidos por Fernando Barba e o grupo Barbatuques. Nosso objetivo é destacar a importância de abordagens não tradicionais da educação musical, que valorizem a criação, a reflexão, a consciência corporal, o autoconhecimento, a relação com o outro, a escuta individual e coletiva, e o reconhecimento e respeito à diversidade.

Essa abordagem pode ser implementada por meio da música corporal, fundamentada nos chamados métodos ativos em educação musical, principalmente nas pedagogias de Émile Jacques Dalcroze e Carl Orff. O ensino e a aprendizagem da música utilizando os sons do corpo envolvem aspectos como autoconhecimento, consciência corporal, curiosidade, desenvolvimento da psicomotricidade e respeito à diversidade, além do reconhecimento das potencialidades e limitações de cada indivíduo. Essa é uma alternativa viável que merece atenção dos educadores musicais.

2. PEDAGOGIAS ATIVAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL

No início do séc. XX, as profundas transformações suscitadas pela revolução industrial e das novas descobertas científicas, trouxeram muitos questionamentos relacionados ao ser humano e a sociedade. Nesse contexto, houve uma fragmentação do ser humano, do corpo e da mente, no qual o intelecto passou a ter mais relevância em detrimento ao corpo. Assim, a compreensão era que

a aquisição de conhecimento acontece por meio de processos puramente mentais. O impacto desse pensamento na música foi que ela “[...] passou a ser estudada preponderantemente no plano teórico, desprovida do aspecto prático. É neste contexto que se inicia a cisão entre a “música com a mente” e a “música com o corpo” (Beyer, 1999, p. 6).

Nos séculos XVIII e XIX, pensadores como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827), já anunciavam críticas a dicotomia corpo-mente, e acreditavam em uma educação que valorizasse o indivíduo, a afetividade, baseada na prática e experimentação. Mas apenas no séc. XX é que tais ideias se concretizaram em uma proposta para a educação, por meio das ideias de John Dewey e o movimento da Escola Nova.

Alguns anos depois Jean Piaget em suas proposições demonstrou que mente e corpo fazem parte de um mesmo conjunto, relacionando-se para que o conhecimento seja adquirido (Beyer, 1999).

O ensino de música influenciado pelo movimento da Escola Nova, possibilitou o desenvolvimento de uma nova maneira de enxergar a educação musical.

Surgem então os Métodos Ativos em Educação musical. Esses métodos opõem-se aos modelos de ensino dos períodos anteriores, que tinham como foco a formação do instrumentista virtuoso, reproduzidor de técnicas, algo muito mecanicista e relacionado ainda a uma concepção excludente em que se enxerga o fazer musical como uma atividade exclusiva de pessoas que possuem aptidão para a música (Ramos, 2013, p. 8).

Apresentaremos abordagens para o ensino de música que integram corpo e mente, promovendo uma aprendizagem centrada no aluno, com propostas práticas que incentivem a participação ativa dos estudantes e o desenvolvimento integral do ser. Entre os pedagogos musicais que apoiam essa visão, destacam-se os que trabalhavam com os chamados “Métodos Ativos”, como Dalcroze (1865-1950), Kodály (1882-1967), Willems (1890-1978), Orff (1895-1982) e Suzuki (1898-1998). Para Fonterrada (2005, p. 107), nem todas as propostas desses educadores podem “ser considera-

dos métodos, mas abordagens ou propostas» portanto, a adoção do termo “pedagogias ativas”.

Abordaremos aqui, as abordagens de dois educadores que foram selecionados por proporem prática musical que trabalha diretamente o corpo, e que ressaltam a importância da consciência corporal na aprendizagem musical. São eles: Emilie Jacques Dalcroze e Carl Orff.

Segundo Barba (2013, [n.p.]):

Grandes contribuições foram dadas por pensadores como Emile Jacques Dalcroze e Carl Orff, na área da educação musical, durante o século XX. Suas experiências e relatos reforçaram a importância da consciência corporal no aprendizado musical.

Emilie Jacques Dalcroze

Émile Jacques Dalcroze (1865-1950) foi um dos pioneiros em novas propostas para o ensino de música. Contrário a um ensino mecânico e apassivado, que era predominante no ensino de música da época, Dalcroze aponta para uma aprendizagem que acontece por meio do corpo e da mente como algo indissociável e destaca a importância da escuta e da criatividade no ensino de música. Para ele, o corpo é instrumento essencial para o estudo rítmico.

Ramos (2013, p. 13), considera que as propostas de Dalcroze foram um divisor de águas. “Seu pensamento influenciou não só a música, como também a dança e o teatro. Foi pioneiro em suas descobertas, abrindo as portas para inovadoras pedagogias em educação musical”.

Para Dalcroze (1898 *apud* Farber e Parker, 1987, p. 44, tradução livre), “todo som musical começa com um movimento, portanto, o corpo que faz sons é o primeiro instrumento musical a ser treinado”. Sobre esse processo, o autor narra:

Estou começando a pensar em uma educação musical em que o corpo desempenhasse o papel de intermediário entre o som e o pensamento, tornando-se um instrumento expressivo. O movimento corporal é uma experiência sentida

por um sexto sentido, o sentido muscular. Consiste na relação entre a dinâmica do movimento e a posição do corpo no espaço, entre a duração do movimento e sua extensão, entre a preparação de um movimento e sua execução. Este sentido muscular deve ser capaz de ser apreendido pelo intelecto e, uma vez que exige a colaboração de todos os músculos, voluntária e involuntária, sua educação rítmica necessita do movimento de todo o corpo (Jaques-Dalcroze, 1898 *apud* Farber e Parker, 1987, p. 44, tradução livre).

As propostas e estudos de Dalcroze o conduziram à elaboração de uma nova forma de encarar a educação musical, onde música, movimento e escuta caminham juntos na aprendizagem musical. Um pilar fundamental na pedagogia de Dalcroze consiste em “[...] fazer o aluno experimentar e sentir para somente depois dizer ‘eu sei’” (Mariani, 2010, p. 29).

Podemos perceber que os aspectos fundamentais da pedagogia de Émile Jacques Dalcroze, combinam e conversam com a prática da música/percussão corporal na educação, assim como outros pontos importantes da sua proposta, como a importância da sensibilidade e de vivenciar a música. Dalcroze também aborda a expressão/manifestação da “música pessoal”, que muito se relaciona com a música corporal, visto que cada ser humano tem um corpo único e uma maneira única de se relacionar e fazer música com ele.

Dalcroze pretendia desenvolver a sensibilidade, que julgava ser sufocada pela intelectualidade, e libertar o aluno dos automatismos, para que então expressasse a sua ‘música pessoal’ (Forte, 2018, p. 34).

Carl Orff

Carl Orff (1895-1982), nascido na Alemanha, teve contato com a música desde a infância. Influenciado pela Escola Nova e pelas ideias de Émile Jaques-Dalcroze, ele também considerava o movimento corporal essencial para a aprendizagem musical. Em sua abordagem pedagógica, Orff destacava que música e movimento estão interligados, cada um fortalecendo o outro no processo de aprendizagem, tornando o ensino mais dinâmico e integrado. A pedagogia de Orff baseia-se no desenvolvimento rítmico, no apren-

dizado em grupo, na criação e na improvisação. Esses princípios estão alinhados com a abordagem da música corporal, que destacamos como essencial para o ensino de música na educação básica. A ênfase está em práticas que envolvem o corpo e a participação ativa dos alunos, promovendo uma experiência de aprendizagem mais dinâmica e integrada.

Segundo Forte (2018) Orff “[...] baseou seu ensino no ritmo, enfatizando seu desenvolvimento na integração com outras linguagens artísticas. Desenvolveu o conceito de “música elementar”, que envolvia a fala, a dança e o movimento” (Forte, 2018, p. 34).

Para Ramos (2013, p. 19),

[...] um dos grandes diferenciais da proposta de Orff, é que todo o conhecimento adquirido pelos alunos provém da própria experiência musical, sem dar ênfase na teoria e na técnica.

Além de Dalcroze e Orff, o ensino por meio da música corporal também se conecta com as pedagogias de pensadores como Paulo Freire, Murray Schafer, Teca Alencar de Brito, François Delalande, Koellreutter, Keith Swanwick, entre outros. A seguir, discutiremos a música corporal e os processos educativos desenvolvidos pelo grupo Barbatuques, que foram influenciados por alguns dos educadores mencionados, proporcionando uma base sólida para a construção desses métodos de ensino.

3. MÚSICA CORPORAL (BODY MUSIC) E O ENSINO DE MÚSICA POR MEIO DAS PROPOSTAS DO GRUPO BARBATUQUES

Música corporal (*body music*)

Simão (2013) destaca que é difícil determinar exatamente quando a música feita com sons corporais surgiu, mas podemos supor que ela começou simultaneamente ao desenvolvimento da linguagem humana.

Na Serra da Capivara, na cidade de São Raimundo Donato, no Piauí, existem vários sítios arqueológicos nacionais com desenhos que atestam a presença da música em rituais há cerca de 15.000 anos ou mais (Simão, 2013, [n.p.]).

O ser humano naturalmente produz diversos sons com o corpo e, ao organizá-los de forma intencional para serem ouvidos por outros, já podemos considerá-los como música. O termo “música corporal” vem do inglês *body music* e refere-se à música feita com sons corporais. Ritmos populares brasileiros, como o Coco e a Catira, utilizam palmas e batidas de pés. Outras culturas também empregam sons corporais, como o *Gamboot* (criado por mineradores africanos) e o sapateado (*tap dance*), de origem irlandesa, que produzem ritmos com os pés.

Ao introduzir a música corporal na sala de aula, podemos nos surpreender com a variedade de sons únicos que os alunos produzem. Explorar os diferentes timbres que cada criança ou adolescente traz é interessante, pois cada corpo carrega uma história. Essa investigação estimula a curiosidade e promove a interação entre estudantes e professores, criando momentos de troca de experiências e aprendizado. Essa abordagem dialógica não impede a ênfase em conteúdos específicos ou na utilização do corpo como instrumento musical, pois ambas as partes são essenciais para uma aprendizagem eficaz. Para Freire (1996 p. 96),

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos.

As pedagogias ativas ou “métodos” ativos, fundamentam o ensino de música corporal, aqui abordado, e abrem caminhos para um trabalho que visa o desenvolvimento integral dos estudantes, compreendendo o corpo no processo de construção do conhecimento. Essas abordagens pedagógicas também influenciaram a proposta de ensino do grupo Barbatuques (Simão, 2013).

Barbatuques

O grupo Barbatuques foi fundado em 1995 por Fernando Barba (1971-2021), desenvolvendo uma abordagem única para a música corporal e explorando diversas formas de produzir sons com o corpo, além de seus processos criativos e composições. O grupo é amplamente reconhecido nas áreas artística e educacional, e sua proposta tem contribuído para a popularização da música corporal em todo o mundo, especialmente como ferramenta pedagógica. “Fernando Barba, Stenio Mendes e André Hosoi protagonizaram a consolidação de uma forma de ensinar música com o corpo, conhecida como Barbatuques.” (Simão, 2013, p. 41).

André Hosoi e Fernando Barba foram colegas na graduação de música da UNICAMP, onde estudaram e criaram música juntos. Em 1994, junto com Marcos Azambuja, fundaram a escola de música AUÊ Núcleo Musical. As práticas musicais e pedagógicas do Barbatuques começaram em um curso de rítmica corporal ministrado por Barba no AUÊ. Stênio Mendes, músico e pesquisador, trouxe uma abordagem que envolve jogos, improvisações e música orgânica, contribuindo para a transformação e evolução do trabalho do grupo.

Atualmente, o grupo é composto por 13 integrantes e está em constante pesquisa artística e pedagógica, focando em publicações didáticas e novos espetáculos. Segundo Simão (2013, n.p.):

A dinâmica de trabalho da pedagogia Barbatuques mostra-se extremamente inclusiva, aberta e integradora de vários códigos e linguagens. Coloca diversas potências de cada indivíduo agindo de forma conjunta e interdependente, colocando os sujeitos em contato com a música de uma forma muito específica.

A proposta pedagógica do grupo Barbatuques interage de maneira rica com o ensino de música corporal fundamentada nas pedagogias ativas. Ela atribui um papel significativo ao corpo no processo de ensino e aprendizagem, promovendo a interação dos estudantes com diferentes aspectos da prática musical. Além disso, valoriza a criatividade, a expressão, a relação interpessoal e o trabalho em equipe.

4. EDUCAÇÃO MUSICAL E MÚSICA CORPORAL

A música na educação básica deve desempenhar um papel que transcenda o ensino de habilidades musicais específicas, contribuindo para o desenvolvimento de aspectos fundamentais da vida humana. Isso inclui promover o autoconhecimento, a percepção de si e dos outros, a escuta ativa, a criatividade, a expressão, o senso de pertencimento a um grupo, bem como o reconhecimento e o respeito à diversidade. Essas competências são essenciais para a formação integral dos estudantes e para a construção de uma convivência social harmoniosa.

A educação musical tem como função trazer momentos de maior interação humana, de estímulo da sensibilidade, de desenvolver habilidades cognitivas, de conectar pessoas e de também trabalhar o estético da arte, de dentro para fora. Apreciar, contextualizar, fazer, criar são parte do processo (Forte, 2018, p. 257).

O ensino de música que se baseia apenas em abordagens mecanicistas e teóricas pode não favorecer o desenvolvimento dos aspectos mencionados. Portanto, é necessário adotar uma perspectiva mais prática, que promova a dialogicidade, a criatividade e a experimentação. Para Simão (2013):

A forma de fazer música com a percussão corporal pode provocar uma transformação na sensibilidade e na percepção dos ritmos internos. Isso é um ponto de partida importante para que posteriormente se compartilhe o mesmo pulso de uma mesma música corporal. Constrói-se uma maneira de conhecer o corpo, um tipo de consciência do material sonoro do corpo, como condição prévia para depois, a partir da relação com o outro, praticar e produzir música criando ritmos, harmonias e melodias (Simão, 2013, [n.p.]).

Desse modo, a prática da percussão corporal não apenas aguçava a sensibilidade e a percepção dos ritmos internos, mas também serve como um ponto de partida essencial para a criação coletiva de música. Ao desenvolver uma consciência do corpo e dos sons que ele pode produzir, os indivíduos estabelecem uma base sólida para interagir com os outros. Essa relação interpessoal permite a cons-

trução conjunta de ritmos, harmonias e melodias, transformando a experiência musical em um processo colaborativo que enriquece tanto a prática individual quanto a coletiva. Essa abordagem permite uma aprendizagem mais significativa e integrada, possibilitando que os alunos explorem e se expressem de maneira mais livre e efetiva. Assim, o trabalho da educação musical abrangendo o desenvolvimento de aspectos sociais e humanizadores se mostra bastante relevante para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade como um todo, e a pesquisa sobre a música corporal na educação musical relaciona-se com os aspectos mencionados anteriormente, sendo uma proposta bastante atraente para os educadores que buscam trabalhar sob tais perspectivas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise dos aspectos discutidos, podemos concluir que o ensino de música corporal promove a reconexão entre corpo e mente que, até o final do século XIX, eram vistos como entidades separadas na aprendizagem. O ensino abordado neste trabalho considera diversas dimensões do desenvolvimento, incluindo aspectos corporais, habilidades musicais e competências sociais.

O ensino de música corporal está alinhado com a musicalidade e a proposta pedagógica do grupo Barbatuques, que serve como uma referência valiosa para educadores que desejam explorar essa abordagem.

Os argumentos apresentados neste trabalho evidenciam que as pedagogias ativas em educação musical estão interligadas ao ensino de música corporal e à proposta do grupo Barbatuques, oferecendo diversas possibilidades para educadores que buscam uma prática que ultrapasse o ensino passivo, focado apenas em teoria e técnica.

Destacamos que a educação musical deve promover conexões, interações e celebrações por meio da arte e da sensibilidade, sendo um instrumento essencial para formar cidadãos conscientes de seu papel em uma sociedade complexa.

Por meio deste artigo, esperamos ter contribuído para uma abordagem de ensino que valorize a música corporal fundamentada nas pedagogias ativas. Acreditamos em uma educação que enfatize o protagonismo, a liberdade, a afetividade, a criatividade, a expressão, a escuta, o respeito à diversidade e o autoconhecimento, com o objetivo de conduzir a uma sociedade mais humanizada.

REFERÊNCIAS

BARBA, F. O corpo do som: experiências do Barbatuques. *Música na Educação Básica*, v. 5, n. 5, p. 39-49, 2013.

BEYER, E. (Org.). *Ideias em educação musical*. Porto Alegre: Mediação, 1999.

FARBER, A.; PARKER, L. Discovering music through Dalcroze Eurhythmics. *Music Educators Journal*, n. 74, p. 43-45, nov. 1987.

FONTEERRADA, M. T. O. *De tramas e fios: um ensaio sobre a música e educação*. São Paulo: Unesp, 2005.

FORTE, R. A. *A música corporal na educação musical brasileira: contribuições e facilidades na visão de educadores musicais contemporâneos*. 2018. 262 f. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), São Paulo, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/0a4a825d-d169-4e51-87be-e2fb61be7b29>. Acesso em: 03 dez. 2024.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários para prática educativa*. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

MARIANI, S. Émile Jaques-Dalcroze – a música e o movimento. In: MATEIRO, T. A. N.; ILARI, B. S. (Org.). *Pedagogias em educação musical*. Curitiba: IBPEX, 2010. p. 25-54.

RAMOS, J. *A música corporal como ferramenta pedagógica para a musicalização*. Matinhos: Universidade Federal do Paraná, 2013.

SIMÃO, J. P. *Música corporal e o corpo do som: um estudo dos processos de ensino da percussão corporal do Barbatuques*. 2013. 93 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNICAMP-30_c07369037e6d0995c6c5d79c8623acb9. Acesso em: 03 dez. 2024.